

Experimentelle Untersuchung von den Eluaten aus Rest- und Abfallstoffen der Biomasseverarbeitenden Industrie und des Gewerbes zur Biogasaufbereitung

Zusammenfassung: Biomasse wird in der Industrie in den unterschiedlichen Produkten und Verfahren eingesetzt und verarbeitet. Die Reste und Abfälle aus diesen Verfahren werden üblicher Weise in Kompostierungsanlage oder in anderen biogenen Abfallverwertungsverfahren entsorgt. Diese enthalten jedoch noch interessante Wert- und Inhaltsstoffe. Organische Säuren und Aminosäure spielen hierbei eine besondere Rolle. Sie können in verschiedenen Prozessen, z.B. bei der Gasreinigung, eingesetzt werden. Außerdem können diese am Ende der Nutzung in den Fermenter zurückgeführt werden und energetisch genutzt werden. Auf diese Weise könnte der Prozess der Biogasaufbereitung nachhaltiger und kostengünstiger gestaltet werden. Die untersuchten Waschlösungen wurden durch ein Elutionsverfahren aus den Reststoffen hergestellt. Um verschiedene Eluate zu testen, wurde eine kontinuierlich arbeitende Versuchsanlage im Labormaßstab aufgebaut und im Betrieb genommen. Darüber hinaus wurde die CO₂ Abscheideleistung bzw. Arbeitskapazität der verschiedenen Waschlösungen bewertet.

Abstract: Biomass is used and processed in industry in various products and processes. The residues and waste from these processes are usually disposed of in composting plants or in other biogenic waste recycling processes. However, these still contain interesting valuable substances and ingredients. Organic acids and amino acids play a special role here. They can be used in various processes, e.g. in gas purification. They can also be returned to the fermenter at the end of the process and used to generate energy. In this way, the biogas upgrading process could be made more sustainable and cost-effective. The investigated washing solutions were produced from the residues using an elution process. In order to test different eluates, a continuously operating laboratory-scale test plant was set up and put into operation. In addition, the CO₂ separation performance and working capacity of the various washing solutions were evaluated.

1 Einleitung

Die auf Absorption basierende Aminwäsche hat sie sich zur wichtigsten Technologie für die CO₂-Abscheidung entwickelt und wird nun in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. So wird diese Technik z. B. auch in der Biogasaufbereitung angewendet, wo sie zur Abtrennung von CO₂ aus Rohbiogas zur Erhöhung der Methankonzentration für eine weitere höherwertige Nutzung verwendet wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Amin-Waschlösungen wie Diethanolamin (DEA) oder Monoethanolamin (MEA) können auch Aminosäuresalze als Waschlösung verwendet werden. Wesentliche Vorteile sind ihre Ungiftigkeit und leichte

Abbaubarkeit, was im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit von großer Bedeutung ist.

Aminosäure kommen in vielen Früchten und Silage natürlich vor (Burroughs 1957). Heute werden Aminosäuren überwiegend gentechnisch mit Mikroorganismen oder großtechnisch aus Mineralölen hergestellt. Die entsprechenden Produkte werden weltweit über Pharmafirmen vermarktet. Eine eigene und ggf. kleinskalige Gewinnung aus Früchten oder Substrat wie Silage aus Biogasanlage, vorrangig aus Reststoffen, z.B. der Obstverarbeitung, wäre ein wichtiger Fortschritt zu mehr Eigenständigkeit.

Unter dem Begriff „Elution“ versteht man das Extrahieren einer Probe (Feststoff) mit wässrigen Lösungen (Hirner 2000). Die ist ein typischer Verfahren zur Bestimmung organischer Komponente im Feststoffen. Durch erste Laborversuche konnte bereits gezeigt werden, dass sich organische Säuren aus Silagen mit Wasser eluieren lassen. Für biogene Rest- und Abfallstoffe aus industrieller Verarbeitung werden ähnliche Resultate erwartet.

Aus der Literatur ist bekannt, dass bei neutralem pH-Wert die Aminosäure in wässrigen Lösungen als Zwitterion vorliegen. Reagiert dieses Zwitterion mit Kaliumhydroxid (KOH), wird die Säuregruppe neutralisiert und von der Aminogruppe wird ein Proton abgespalten (Greenhouse Gas Control Technologies 7 2005). Aus diesem Grund kann die Aminogruppe reversibel mit CO_2 reagieren. Der Einsatz von Aminosäuresalzen in chemischen Absorptionsverfahren wird deswegen im Bereich der CO_2 -Abrennung bei Biogasaufbereitung diskutiert.

2 Extraktionsmethode

Als Vorstudie wurde ein erstes Screening von Absorptionslösungen aus natürlichen Quellen mit Batchversuchen im Labormaßstab durchgeführt. Abb. 1 (oben links) und (oben rechts) zeigen die Verläufe der gemessenen CO_2 -Konzentration des austretenden Gases in Vol.-% aus dem Absorber bzw. Desorber. Im Gleichgewichtszustand wurden jeweils Proben entnommen und die CO_2 -Beladung der Lösung analysiert (siehe Abb. 1, unten).

Abb. 1: Ergebnisse der Batch-Versuche, (linksoben) Absorptionskurve, (rechts oben) Desorptionskurve und (unten) CO₂ Absorptionskapazität der Waschlösung

Insgesamt lassen die Kurvenverläufe keine großen Unterschiede erkennen. Da die Proben im Gleichgewichtszustand der Versuche entnommen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass hier die maximale Beladung der Waschlösungen vorliegt. Dabei zeigt die Mischung aus Sickerwasser und Oberflächenwasser die höchste und damit beste Arbeitsfähigkeit der Waschlösung von 5,3 gCO₂/kgLM. Die Zusammensetzung sowie die Qualität der Eluate sind jedoch stark von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Niederschlagsmenge abhängig, was eine technische Nutzung erschwert. Aus diesem Grund wurden die drei Eluate (Mais und Gras) für weitere Untersuchungen als besser eingestuft.

Abb. 2: Schüttelverfahren zur Herstellung des Eluats

Die Eluate wurden durch ein Schüttelverfahren hergestellt (siehe Abb. 2). Die Originalprobe (250 g) wurde mit Zugabe einer Kalilauge (50 Gew.-% KOH) in 1 l PP-Flasche eingewogen und mit 1,25 l deionisiertem Wasser versetzt. Die Probenflasche wurde 24 Stunden lang im Überkopfschüttler geschüttelt. Nach dem Absetzen der Feststoffe in der Suspension (15 Minuten) wurde eine Filtration mit Hilfe eines Glasfasermikrofilters durchgeführt.

3 CO₂-Abscheidung mit Eluat

3.1 Versuchsaufbau

Um die hergestellten Eluate zu testen, wurde eine kontinuierlich arbeitende Versuchsanlage im Labormaßstab aufgebaut und in Betrieb genommen.

In Abb. 3 ist ein Schema des Absorptions- und Desorptionsprozesses für CO₂ dargestellt. Der 5-Liter-Vorratstank wird mit der Absorptionslösung (Eluaten) gefüllt, die für den Absorptions-/Desorptionsprozess verwendet wird und mit einer Heizplatte auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt. Die Absorptionslösung gelangt kontinuierlich durch die Absorptionskolonne (befüllt mit Füllkörpern, um die Kontaktzeit und den Oberflächenzustand des Fluids zu optimieren), während es im Gegenstrom auf das synthetische Rohgas trifft, aus dem das CO₂ absorbiert wird.

Die mit CO₂ beladene Absorptionslösung („CO₂-reiche Lösung“) kehrt in den Tank zurück und durchläuft die Desorberkolonne mit einer höheren Temperatur als die Absorberkolonne, um das zuvor absorbierte CO₂ aus dem Gemisch zu trennen. Gleichzeitig wird Strippluft im Gegenstrom durch die Desorberkolonne geleitet, um die Regeneration der Waschlösung zu steigern.

Ein Kühlaggregat dient dazu, die aus der Desorberkolonne stammende Flüssigkeit zu kühlen und so das Temperaturniveau der Absorptions- und Desorptionskolonne zu regeln.

Abb. 3: Versuchsaufbau zur Untersuchung von Absorption und Regeneration

Tab. 1: Übersicht der untersuchten Eluate

Rohstoff von dem Eluat	Zugabe der KOH vor dem Schüttelverfahren	
Maissilage	Ja	
Grassilage	Ja	
Apfelschale von Dietz	Ja	Nein
Bio-Äpfelschale von Beutelsbacher	Ja	Nein

In den Versuchen wurden Absorptionsgleichgewichtsdaten für die sechs untersuchten Eluate ermittelt. In Tab. 1 sind die untersuchten Proben zusammenfassend dargestellt. Um den Einfluss der Zugabe von Kaliumhydroxid auf die Elution bei den Absorptionsexperimenten zu untersuchen, wurden zwei verschiedene Apfelschalenproben vor und nach der Elution mit KOH versetzt.

3.2 Ergebnisse der Laborversuche

In Tab. 2 sind die Versuchsbedingungen. Der Rohgasstrom besteht aus 1 l/min CO_2 und 1 l/min N_2 . Da die Regeneration der Absorptionslösung im Vergleich zur Absorption langsamer ist, wird der Durchfluss von der CO_2 -reichen Lösung auf 180 ml/min eingestellt.

Tab. 2: Übersicht der Versuchsbedingungen

Parameter	Wert	Einheit	
Gasdurchsatz	Rohgas	2	
	Strippluft	5	l/min
Temperaturen	Absorber	35 - 40	°C
	Desorber	50 - 65	
Umwälzpumpen	CO ₂ -arme Lösung	90	ml/min
	CO ₂ -reiche Lösung	180	

Abb. 4 zeigt die Verlaufskurve der CO₂-Konzentrationen im Reingas (am Absorberaustritt) bzw. in der Abluft (am Desorberaustritt) von der kontinuierlichen Laboranlage mit verschiedene Absorptionslösungen. Es ist deutlich zu sehen, dass zu Beginn der Versuche die CO₂-Konzentration des Reingases auf stark abnimmt. Gleichzeitig wird noch kein CO₂ im Desorber desorbiert. Dies liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt der Arbeitsbereich der Laboranlage noch nicht erreicht wurde. Danach steigt die CO₂-Konzentration des Reingases langsam wieder und CO₂ wird im Desorber desorbiert. Dies ist aus dem Anstieg der CO₂-Konzentration am Desorberaustritt ersichtlich. Nach etwa eine Stunde stabilisiert sich die CO₂-Konzentration im Reingas. Die CO₂-Konzentrationen im Reingas liegen jedoch bei allen Versuchen deutlich über dem Zielwert. Dies kann daran liegen, dass die Kontaktfläche zwischen Gas und Eluat zu klein und die Verweilzeit zu kurz ist, so dass kein ausreichender Stoffübergang stattfindet. Daher liegt der Schwerpunkt weiterer Versuche auf der Verbesserung des Stoffübergangs durch Optimierung des Flüssig-Gas-Verhältnisses.

Abb. 4: Gaskonzentrationsverläufe, zwei Apfelschalen-Eluate mit KOH-Zusatz vor dem Schütteln

Die CO_2 -Aufnahmefähigkeit von vier verschiedenen Eluaten nach der Absorption wurde ebenfalls gravimetrisch bestimmt. Wie Abb. 5 zeigt, weist das Eluat von Maissilage eine ähnliche CO_2 -Beladung von $11,5 \text{ gCO}_2/\text{kgLM}$ (Lösungsmittelphase – rote Punkte) wie L-Threonin ($12,8 \text{ gCO}_2/\text{kgLM}$) auf, während die Eluate von Grassilage bzw. Apfelschalen eine geringere Kapazität zwischen $2,7 \text{ gCO}_2/\text{kgLM}$ und $4,4 \text{ gCO}_2/\text{kgLM}$ aufweisen. Der Grund dafür könnte folgender sein:

Die Zugabe von Kaliumhydroxid während der Elution führte zu einigen Veränderungen in der Zusammensetzung der Eluaten. In Abb. 6 ist auch zu erkennen, dass die Lösung mit dem nach der Elution zugesetzten Kaliumhydroxid eine deutliche höhere CO_2 -Beladung und bessere CO_2 -Abscheideleistung aufweist. Darüber hinaus zeigen die Abb. 6 (b-d), dass die Eluate, die durch Zugabe von Kaliumhydroxid zur Elution erhalten wurden, bei den CO_2 -Absorptionsexperimenten mehr Schaum erzeugen kann. Dies kann bei Experimenten zu Problemen führen, z.B. die Schaumbildung in Gasleitung zu ungenauen Analysen der Zusammensetzung des Reingases, zu Beschädigung am Messgerät und zu Messfehlern führen.

Abb. 5: Abscheideleistung und CO_2 -Beladung der verschiedenen Eluate, zwei Apfelschalen-Eluate mit der Zugabe von KOH vor dem Schütteln, L-Threonin als Referenz

Abb. 6: Einfluss der Zugabe von KOH vor dem Schüttelverfahren auf die CO₂-Absorption von Apfelschalen-Eluaten: (a) CO₂ Absorptionskapazität der Eluate, (b - d) Schaumbildung an verschiedenen Stellen (b: Absorberkolonne, c: Desorberkolonne, d: Kondensator)

4 Zusammenfassung und Ausblick

Laborergebnisse haben gezeigt, dass aus Rest- und Abfallstoffen hergestellte Eluate CO₂ absorbieren können, daher haben sie großen Potenzial für die künftige Verwendung für die Biogasaufbereitung. Vor diesem Hintergrund gewinnen sie in der Kreislaufwirtschaft an Bedeutung.

Weitere Forschungsarbeiten können durchgeführt werden, um das Potenzial nachhaltiger Aminosäuren (natürlichen Ursprungs) für die Biogasaufbereitung weiterzuentwickeln, wobei folgende Faktoren im Mittelpunkt stehen sollten:

- Langzeitstabilität der Eluate (Degradation): Für eine nachhaltige CO₂-Absorptionsleistung ist die Langzeitstabilität von Eluaten von entscheidender Bedeutung. Aminosäuren, die für Abbauprozesse wie Oxidation oder mikrobielle Aktivität anfällig sind, können die langfristige Effizienz des Eluats beeinträchtigen. Künftige Forschungsarbeiten könnten untersuchen, was die tatsächlichen Einschränkungen sind und sogar Stabilisierungszusätze oder Methoden entwickeln, um die Langlebigkeit von Eluaten zu verbessern und ihre Wirksamkeit über längere Zeiträume zu gewährleisten.
- CO₂-Absorptions-/Desorptionsleistung: Künftige Forschungsarbeiten könnten sich auf die Verbesserung der Absorptionskapazität und -effizienz des Eluats konzentrieren, wobei innovative Methoden wie die Änderung der Zusammensetzung des Eluats oder die Einführung von Katalysatoren zur Verbesserung der Reaktionen untersucht werden können.

- Chemische Laboranalysen: Die Eluate sollten durch die wichtigsten Parameter wie TS, pH-Werte, Nährstoffgehalt sowie organische Säuren orientierend charakterisiert. Außerdem wird das Biogasertrag aus den gewonnenen Eluaten nach CO₂-Wäsche für die Rückführung der verbrauchten Stoffe nach Gasreinigung in den Biogasprozess bestimmt.
- Einfluss von Kaliumhydroxid: Kaliumhydroxid, das häufig als „Aktivator“ verwendet wird, hat einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität und Leistung von Aminosäuren in Eluaten. Hierfür sind können genauere Analysemethoden entwickelt werden, um eine passgenaue Dosierung der tatsächlich erforderlichen Kalilauge zu bestimmen. Des Weiteren können weitere mögliche Aktivatoren untersucht werden.
- Reduzierung der Schaumbildung durch Zugabe von Entschäumern

Literatur/Quellen

Burroughs, L. F. (1957): The amino-acids of apple juices and ciders. In: J Sci Food Agric 8 (3), S. 122–131. DOI: 10.1002/jsfa.2740080304.

Greenhouse Gas Control Technologies 7 (2005): Elsevier.

Hirner, Alfred V. (2000): Elutions- und Extraktionsverfahren zur Bestimmung mobiler anorganischer und organischer Kontaminanten in Feststoffen. In: Helmut Günzler, A. Müfit Bahadir, Klaus Danzer, Werner Engewald, Wilhelm Fresenius, Rudolf Galensa et al. (Hg.): Analytiker-Taschenbuch, Bd. 21. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (Analytiker-Taschenbuch), S. 151–177.

Kontakt

Jianing Song

Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik,
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 23, 70569 Stuttgart

☎ +49 (0)711.682-66210 | ✉ jianing.song@ifk.uni-stuttgart.de

🌐 www.ifk.uni-stuttgart.de